

LOYIHA ISHLARINING O'QUVCHILAR MUSTAQIL FAOLIYATINI TASHKIL ETISHDAGI O'RNI

Rahmonov Shahzod Alisher o'g'li

Samarqand davlat pedagogika instituti 2-kurs magistranti

Tojiyeva Xolida Baxtiyorovna

Samarqand davlat pedagogika instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19328059>

Bugungi kunda ta'lim jarayonida faqatgina bilim berish emas, balki o'quvchilarni mustaqil o'rganishga, fikrlashga va harakatga o'rgatish asosiy maqsadlardandir. Shu nuqtayi nazardan, loyiha ishlari ta'limda muhim o'rin tutib, o'quvchilarning mustaqil faoliyatini shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda bu jarayonning asoslarini qo'yish juda muhimdir. Loyiha ishlari zamonaviy ta'limning ajralmas qismi bo'lib, o'quvchilarning mustaqil faoliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. U o'quvchilarda chuqur bilim olish, amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, ijodiy yondashuvni rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu boisdan ta'lim jarayonida loyiha ishlariga alohida e'tibor qaratish muhim. Loyiha ishlari aynan shu maqsadlarga xizmat qiladigan pedagogik vositalardan biridir.

Loyiha uslubining mohiyati - o'z loyihalari orqali fikrlash va tashkilotchilikni rivojlantirish, "ma'lum bir bilimga ega bo'lishni talab qiladigan muayyan muammolarga o'quvchilarning qiziqishini rag'batlantirish va ushbu muammolarni hal qilishni ta'minlaydigan loyiha faoliyati orqali, olingan bilimlarni amaliy qo'llash qobiliyatini, refleksiv rivojlantirish yoki fikrlash jarayonining maqsadini qo'yadi.

Refleksiv fikrlashning mohiyati - bu faktlarni abadiy izlash, ularni tahlil qilish, ularning ishonchligi haqida mulohaza yuritish, yangi narsalarni o'rganish, shubhadan chiqish yo'lini topish uchun faktlarni mantiqiy qurish va asosli mulohazalarga asoslangan ishonchni shakllantirishdir. Shubhani hal qilish zarurati doimiy va yo'naltiruvchi omildir, fikrlar oqimi betartib ketadi.

Loyiha usuli har doim, birinchidan, qandaydir muammoni hal qilishni nazarda tutsa, ikkinchidan, natijaga erishishga qaratilgan.

Loyiha usuli - bu nafaqat aniq amaliy natija shaklida rasmiylashtirilgan ma'lum bir natijaga erishishni, balki ushbu natijaga erishish jarayonini tashkil qilishni ham ta'minlaydigan o'quvchilarning uyushgan qidiruv va tadqiqot faoliyati. Zamonaviy pedagogikada loyiha usuli fanni tizimli o'qitish o'rniga emas, balki u bilan birga ta'lim tizimining tarkibiy qismi sifatida qo'llaniladi.

Loyihaviy fikrlash, loyiha faoliyati - bu voqelikni umumlashtirilgan va vositachilik bilan bilish jarayoni bo'lib, uning davomida inson madaniy qadriyatlarni yaratish uchun loyihalarni amalga oshirish uchun texnologik, texnik, iqtisodiy va boshqa bilimlardan foydalanadi.

- 1) ma'lum bir haqiqat sohasini ma'lum bir narsaga muvofiq qayta tashkil etish g'oyasi
- 2) har qanday hujjatning dastlabki, taxminiy matni;
- 3) aniq maqsadlarga ega bo'lgan yirik, nisbatan mustaqil tashabbuslar, kompaniyalar, ishlarni amalga oshirish uchun odamlarning qo'shma faoliyatini tashkil etishning ma'lum bir shakli (masalan: "atom loyihasi");

Loyihaga asoslangan o'qitishning mohiyati shundaki, o'quvchi ta'lim loyihasi ustida ishlash jarayonida real jarayonlar, obyektlar va boshqalarni tushunadi. Bu o'quvchining hayotini yashashni o'z ichiga oladi. b qoidalarga muvofiq. Lotin tilidan tarjima qilingan "loyiha"

"oldinga tashlangan" degan ma'noni anglatadi; Loyiha quyidagilardan iborat: Loyihaga asoslangan o'qitish texnologiyasi (loyiha usuli, loyihaga asoslangan o'qitish) - bu muammoga asoslangan o'qitish g'oyalarini rivojlantirish bo'lib, u o'quvchilar tomonidan o'qituvchi nazorati ostida sub'ektiv yoki ob'ektiv yangilik va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan yangi mahsulotlar (tovarlar yoki xizmatlar) ni ishlab chiqish va yaratishga asoslangan. Loyiha usuli - bu o'quvchilarning ma'lum bir natijaga erishish uchun mustaqil faoliyatini tashkil qilish usuli. U o'quvchining qiziqishi va ijodiy o'zini o'zi anglashiga qaratilgan bo'lib, qiziqish muammosini hal qilish jarayonida ularning intellektual va jismoniy qobiliyatlarini, irodasini va ijodkorligini rivojlantiradi. 2) biror narsani qurish, tuzish, jarayon, hodisa yoki ishlab chiqarish uchun ishlab chiqilgan reja. Bu holda, "loyiha" qandaydir "loyiha" faoliyatining natijasi, kelajakdagi obyektning yaxlit tasviri; J. Dyuning nazariy konsepsiyalari amerikalik o'qituvchilar V. Kilpatrik va E. Kollings tomonidan loyihaga asoslangan usulni ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qildi. Ular bolalar faqat o'zlari erkin tanlagan faoliyat bilan eng ko'p ishtiyoq bilan shug'ullanishlarini tan olishdi; kognitiv faoliyat ko'pincha mavzu atrofida tuzilmaydi, balki bolalarning bevosita qiziqishlariga asoslanadi. Loyiha usuli - bu yoki boshqa yo'l bilan ishlab chiqilgan to'liq real, aniq amaliy natija bilan yakunlanishi kerak bo'lgan muammoni (texnologiyani) batafsil ishlab chiqish orqali didaktik maqsadga erishish usulidir... Loyiha usuli "loyiha" tushunchasining mohiyatini tashkil etuvchi g'oyaga asoslanadi, uning pragmatik yo'naltirilganligi muammoni hal qilish yo'li bilan amalga oshirilishi mumkin bo'lgan yoki amalda qo'llanilishi mumkin bo'lgan boshqa natijadir haqiqiy amaliy faoliyat". "Muammoni hal qilish, bir tomondan, turli usullar va o'qitish vositalarining kombinatsiyasidan foydalanishni nazarda tutsa, boshqa tomondan, bilimlarni birlashtirish zarurati va fan, texnika, texnologiya va ijodiy sohalarning turli sohalari bilimlarini qo'llash qobiliyatini nazarda tutadi". "Tugallangan loyihalarning natijalari, ular aytganidek, "aniq" bo'lishi kerak, ya'ni agar bu nazariy muammo bo'lsa, unda uning o'ziga xos yechimi bo'lishi kerak; agar u amaliy muammo bo'lsa, unda aniq natija (sinfda, maktabda, hayotda) foydalanishga tayyor hisoblanadi.

Loyiha ishi maktab ta'lim tizimida o'quvchilarga an'anaviy o'qitish usullari orqali erishilmaydigan bilimlarni egallash imkonini beruvchi alohida o'rin tutadi. Bu maktab o'quvchilarining o'zlari tanlashlari va tashabbus ko'rsatishlari tufayli mumkin bo'ladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, yaxshi loyiha:

- amaliy ahamiyatga ega;
- o'quvchilarni mustaqil tadqiqot ishlariga jalb etish;
- u ustida ishlash jarayonida ham, uning tugashi paytida ham bir xil darajada oldindan aytib bo'lmaydigan bo'lish;
- ish yo'nalishi va uni bajarish tezligida moslashuvchan bo'lishi; mavjud muammolarni hal qilish imkoniyatlarini taklif qilish;
- o'quvchiga o'z qobiliyatiga qarab o'rganish imkoniyatini berish;
- kengroq muammolarni hal qilishda o'quvchilarning qobiliyatlarini rivojlantirishga ko'maklashish;
- o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni rivojlantirish.

Loyiha usuli uchun kutilayotgan natijalarning amaliy, nazariy va kognitiv ahamiyati masalasi juda muhim. Loyihaga asoslangan ta'lim bilvosita ekanligini tushunish kerak va bu yerda nafaqat natijalar, balki jarayonning o'zi ham qimmatlidir.

Loyiha usuli - bu nafaqat faktik bilimlarni birlashtirishga, balki uni qo'llashga va yangi bilimlarni o'zlashtirishga (ba'zan o'z-o'zini tarbiyalash orqali) qaratilgan pedagogik texnologiyadir. Loyiha usuli to'liq ishlab chiqilgan va tuzilgan ta'lim tizimining integratsiyalashgan tarkibiy qismiga aylanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ona tili: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 2-sinfi uchun darslik I qism. Kuranov S. – Toshkent: 2023-y. -88 b.
2. Ona tili: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 2-sinfi uchun darslik II qism. Kuranov S. – Toshkent: 2023-y. -88 b.
3. Qosimova K.Matchonov S.G'ulomova X.Yo'ldosheva Sh.Sariyev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi."Bayoz"Toshkent-2022.12-13-bet